

УДК 616.89-008.454:616.89-07:616-053.7

КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

Раджабов Хикмат Тошевич

Ассистент кафедры психиатрии, медицинской психологии и наркологии, Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул. Амира

Темура, 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

<https://orcid.org/0009-0000-8264-4499>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18514376>

Аннотация:

Актуальность. Депрессивные расстройства у лиц молодого возраста представляют собой одну из наиболее значимых проблем современной психиатрии, что обусловлено их высокой распространённостью, клиническим полиморфизмом и выраженным негативным влиянием на социальную и профессиональную адаптацию пациентов.

Цель исследования. Изучить клинико-психопатологические особенности депрессивных расстройств у пациентов молодого возраста.

Материалы и методы. Обследовано 90 пациентов в возрасте от 18 до 29 лет с депрессивными расстройствами, находившихся на амбулаторном и стационарном лечении. Использовались клинико-психопатологический и психометрический методы, анализ медицинской документации, а также методы описательной и вариационной статистики.

Результаты. Установлено, что у большинства пациентов преобладали депрессивные состояния средней степени тяжести. Клиническая картина характеризовалась выраженным полиморфизмом с доминированием тревожных, астенических и соматовегетативных проявлений, нарушений сна и эмоциональной лабильности. Классический депрессивный аффект выявлялся менее чем у половины обследованных. Отмечена высокая распространённость смешанных депрессивно-тревожных и атипичных форм депрессии.

Заключение. Депрессивные расстройства у пациентов молодого возраста отличаются клинической гетерогенностью и смещением структуры симптоматики в сторону тревожно-астенических и соматовегетативных компонентов, что требует ранней диагностики и индивидуализированного терапевтического подхода.

Ключевые слова: депрессивные расстройства, молодой возраст, клинико-психопатологические особенности, тревожность, астения, психиатрия.

CLINICAL AND PSYCHOPATHOLOGICAL FEATURES OF DEPRESSIVE DISORDERS IN YOUNG PATIENTS

Rajabov Xikmat Toshevich

Assistant of the Department of Psychiatry, Medical Psychology and Narcology of Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street, 18, Tel: +998 66

2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

<https://orcid.org/0009-0000-8264-4499>

Abstract:

Relevance: Depressive disorders in young people represent one of the most significant problems in modern psychiatry, due to their high prevalence, clinical polymorphism, and pronounced negative impact on patients' social and professional adaptation.

Study Objective: To study the clinical and psychopathological features of depressive disorders in young patients.

Materials and methods. 90 patients aged 18 to 29 with depressive disorders who received outpatient and inpatient treatment were examined. Clinical-psychopathological and psychometric methods, analysis of medical documentation, as well as descriptive and variational statistics methods were used.

Results. It was established that the majority of patients were predominantly moderate depressive states. The clinical picture was characterized by pronounced polymorphism with the dominance of anxiety, asthenic, and somatovegetative manifestations, sleep disturbances, and emotional lability. Classic depressive affect was detected in less than half of the examined individuals. A high prevalence of mixed depressive-anxiety and atypical forms of depression was noted.

Conclusion. Depressive disorders in young patients are characterized by clinical heterogeneity and a shift in the structure of symptoms towards anxiety-asthenic and somatovegetative components, which requires early diagnosis and individualized therapeutic approach.

Keywords: depressive disorders, young age, clinical and psychopathological features, anxiety, asthenia, psychiatry.

ЁШ БЕМОРЛАРДА ДЕПРЕССИВ БУЗИЛИШЛАРНИНГ КЛИНИК-ПСИХОПАТОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Rajabov Xikmat Toshevich

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Психиатрия, тиббий психология ва наркологиya кафедраси ассистенти. Ўзбекистан, г. Самарқанд, ул. Амира Темура, 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

<https://orcid.org/0009-0000-8264-4499>

Аннотация:

Долзарблиги. Ёшларда депрессив бузилишлар замонавий психиатриянинг энг муҳим муаммоларидан бири бўлиб, бу уларнинг юқори тарқалиши, клиник полиморфизми ва беморларнинг ижтимоий ва касбий мослашувига сезиларли салбий таъсири билан боғлиқ.

Мақсад. Ёш беморларда депрессив бузилишларнинг клиник-психопатологик хусусиятларини ўрганиш.

Материаллар ва усуллар. Амбулатор ва стационар даволанишда бўлган депрессив бузилишлар билан касалланган 18 ёшдан 29 ёшгача бўлган 90 нафар бемор текширилди. Клиник-психопатологик ва психометрик усуллар, тиббий ҳужжатларни таҳлил қилиш, шунингдек, тавсифий ва вариацион статистика усулларида фойдаланилган.

Натижалар. Беморларнинг аксариятида ўртача оғирликдаги депрессив ҳолатлар устунлик қилганлиги аниқланди. Клиник кўриниш хавотирли, астеник ва соматовегетатив белгилар, уйқу бузилиши ва эмоционал лабиллик устунлиги билан ифодаланган полиморфизм билан тавсифланган. Классик депрессив аффект текширилганларнинг ярмидан камроғида аниқланди. Депрессиянинг аралаш депрессив-хавотирли ва атипик шакллари юқори тарқалганлиги қайд этилди.

Хулоса. Ёш беморларда депрессив бузилишлар клиник гетерогенлиги ва симптоматика структурасининг хавотирли-астеник ва соматовегетатив компонентлар

томонга силжиши билан ажралиб туради, бу эса эрта ташхис кўйиш ва индивидуал терапевтик ёндашувни талаб қилади.

Калит сўзлар: депрессив бузилишлар, ёшлик, клиник-психопатологик хусусиятлар, хавотирланиш, астения, психиатрия.

ВВЕДЕНИЕ

Депрессивные расстройства в настоящее время рассматриваются как одна из ведущих причин снижения психического здоровья населения и утраты социальной и профессиональной активности, особенно в возрастной группе ранней зрелости. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, депрессия входит в число основных факторов, определяющих глобальное бремя психических заболеваний, при этом пик первичной манифестации расстройств настроения приходится на возраст 18–30 лет [1,2].

Молодой возраст является критическим периодом формирования личности, профессиональной идентичности и устойчивых социальных связей. Высокая интенсивность психоэмоциональных нагрузок, нестабильность социального статуса, а также повышенная чувствительность к стрессовым воздействиям создают предпосылки для развития аффективных нарушений [3,4]. В отличие от более старших возрастных групп, депрессивные расстройства у молодых пациентов часто характеризуются клиническим атипизмом, стертой классических симптомов и преобладанием тревожных, астенических и соматовегетативных проявлений [5].

Ряд авторов указывает, что в клинической структуре депрессии у лиц молодого возраста нередко доминируют симптомы внутреннего напряжения, эмоциональной лабильности, раздражительности и нарушения сна, тогда как выраженность собственно тоскливого аффекта может быть минимальной [6,7]. Подобные особенности затрудняют своевременную диагностику и нередко приводят к обращению пациентов за медицинской помощью в соматические или неврологические службы, минуя психиатрическое звено [8].

Современные исследования подчёркивают высокую частоту коморбидности депрессивных расстройств с тревожными и соматоформными состояниями у молодых пациентов, что формирует смешанные клинические картины и усложняет дифференциальную диагностику [9,10]. При этом клинко-психопатологический полиморфизм депрессии в данной возрастной группе рассматривается как один из факторов риска хронизации заболевания и снижения эффективности терапии [11].

Несмотря на значительное количество публикаций, посвящённых депрессивным расстройствам, вопросы клинко-психопатологической специфики депрессии у пациентов молодого возраста остаются недостаточно систематизированными. Это обуславливает необходимость дальнейших исследований, направленных на углублённый анализ структуры депрессивных состояний с учётом возрастных, клинических и психопатологических особенностей.

В связи с вышеизложенным изучение клинко-психопатологических характеристик депрессивных расстройств у пациентов молодого возраста представляет собой актуальную научно-практическую задачу современной психиатрии.

Цель исследования: изучить клинко-психопатологические особенности депрессивных расстройств у пациентов молодого возраста.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследование включены 90 пациентов (48 женщин и 42 мужчины) в возрасте от 18 до 29 лет, находившихся на амбулаторном и стационарном лечении в психиатрическом учреждении. Критериями включения являлись наличие депрессивного расстройства, диагностированного в соответствии с международными диагностическими критериями, и добровольное информированное согласие на участие в исследовании.

Критериями исключения были наличие психотических расстройств, органических поражений центральной нервной системы, выраженной соматической патологии в стадии декомпенсации, а также зависимость от психоактивных веществ.

Методы исследования включали: клинико-психопатологическое обследование, психометрическую оценку с использованием стандартизированных шкал депрессии и тревожности, анализ медицинской документации, методы описательной и вариационной статистики.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием общепринятых методов с определением достоверности различий при уровне значимости $p < 0,05$.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В результате клинико-психопатологического обследования 90 пациентов молодого возраста с депрессивными расстройствами установлено выраженное клиническое разнообразие и полиморфизм психопатологической симптоматики. Анализ степени выраженности депрессивных расстройств показал, что у большинства обследованных пациентов преобладали депрессивные состояния средней степени тяжести — у 56 (62,2 %) человек. Лёгкие депрессивные расстройства диагностированы у 22 (24,4 %) пациентов, тогда как более выраженные формы отмечались у 12 (13,4 %) обследованных.

Структура депрессивного синдрома характеризовалась доминированием аффективных нарушений в сочетании с тревожными, астеническими и соматовегетативными проявлениями. Классический депрессивный аффект с устойчивым снижением настроения и выраженной тоской выявлялся лишь у 38,9 % пациентов, тогда как у большинства обследованных клиническая картина носила атипичный или смешанный характер.

Тревожные симптомы в виде внутреннего напряжения, беспокойства, эмоциональной неустойчивости и повышенной раздражительности отмечались у 61 (67,8 %) пациента. Астенический синдром, проявлявшийся повышенной утомляемостью, снижением работоспособности и субъективным ощущением истощаемости, был выявлен у 58 (64,4 %) обследованных. У значительной части пациентов данные проявления носили ведущий характер и определяли субъективную тяжесть состояния.

Таблица 1. Клинико-психопатологические проявления депрессивных расстройств у пациентов молодого возраста (n = 90)

№	Клинико-психопатологический симптом	Абс. число (n)	Доля, %
1	Сниженное настроение (депрессивный аффект)	35	38,9
2	Тревожность, внутреннее напряжение	61	67,8
3	Эмоциональная лабильность, раздражительность	54	60

4	Астенический синдром (утомляемость, истощаемость)	58	64,4
5	Нарушения сна	66	73,3
6	Соматовегетативные проявления	53	58,9
7	Когнитивные нарушения лёгкой степени	41	45,6
8	Снижение мотивации и активности	47	52,2
9	Смешанные депрессивно-тревожные состояния	49	54,4
10	Атипичные формы депрессии	27	30

Соматовегетативные расстройства регистрировались у 53 (58,9 %) пациентов и включали функциональные нарушения сердечно-сосудистой, пищеварительной и дыхательной систем, а также вегетативную лабильность. Наличие соматовегетативной симптоматики нередко становилось причиной первичного обращения пациентов за медицинской помощью к врачам соматического профиля, что приводило к отсрочке психиатрической диагностики.

Нарушения сна выявлены у 66 (73,3 %) пациентов и проявлялись преимущественно в виде трудностей засыпания, поверхностного сна и частых ночных пробуждений. Когнитивные нарушения лёгкой степени, включающие снижение концентрации внимания и трудности интеллектуальной деятельности, отмечались у 41 (45,6 %) обследованного.

Анализ клинических форм депрессивных расстройств показал преобладание смешанных депрессивно-тревожных состояний, которые были диагностированы у 49 (54,4 %) пациентов. Атипичные депрессивные формы с преобладанием астенических и соматизированных проявлений выявлялись у 27 (30,0 %) обследованных, тогда как относительно типичные депрессивные состояния наблюдались лишь у 14 (15,6 %) пациентов.

Анализ данных, представленных в таблице, показал, что клиническая картина депрессивных расстройств у пациентов молодого возраста характеризуется выраженным полиморфизмом психопатологической симптоматики. Классический депрессивный аффект в виде стойкого сниженного настроения выявлялся у 35 пациентов, что составило 38,9 % от общего числа обследованных, свидетельствуя о сравнительно низкой частоте типичных депрессивных проявлений в данной возрастной группе.

Наиболее распространёнными симптомами оказались нарушения сна, зарегистрированные у 66 пациентов (73,3 %), а также тревожность и внутреннее напряжение, выявленные у 61 пациента (67,8 %). Высокая частота данных проявлений указывает на значимую роль тревожно-вегетативного компонента в структуре депрессивных расстройств у лиц молодого возраста.

Астенический синдром в виде повышенной утомляемости и истощаемости отмечался у 58 пациентов (64,4 %), а эмоциональная лабильность и раздражительность — у 54 пациентов (60,0 %), что отражает нестабильность аффективной сферы и снижение адаптационных возможностей в исследуемой группе. Соматовегетативные проявления были выявлены у 53 пациентов (58,9 %), что подчёркивает тенденцию к соматизации депрессивных расстройств и объясняет частые первичные обращения за помощью к врачам соматического профиля.

Снижение мотивации и активности наблюдалось у 47 пациентов (52,2 %), тогда как когнитивные нарушения лёгкой степени, включающие снижение концентрации внимания и продуктивности умственной деятельности, отмечались у 41 пациента (45,6 %). Указанные изменения оказывали значимое влияние на учебную, профессиональную и социальную активность обследованных лиц.

Особое внимание заслуживает высокая распространённость смешанных депрессивно-тревожных состояний, диагностированных у 49 пациентов (54,4 %), а также атипичных форм депрессии, выявленных у 27 пациентов (30,0 %). Полученные данные свидетельствуют о преобладании нетипичных клинических вариантов депрессивных расстройств у пациентов молодого возраста и подчёркивают необходимость индивидуализированного диагностического и терапевтического подхода (Таблица 1).

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что депрессивные расстройства у пациентов молодого возраста характеризуются клинической гетерогенностью, смещением структуры симптоматики в сторону тревожно-астенических и соматовегетативных проявлений и сравнительно редким выявлением классической депрессивной симптоматики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённое исследование показало, что депрессивные расстройства у пациентов молодого возраста характеризуются выраженным клинико-психопатологическим полиморфизмом и преимущественным формированием депрессивных состояний средней степени тяжести. Классические депрессивные проявления с доминированием устойчиво сниженного настроения выявлялись менее чем у половины обследованных, что свидетельствует о высокой распространённости атипичных и стёртых форм депрессии в данной возрастной группе.

В структуре депрессивных расстройств у молодых пациентов ведущую роль играют тревожные, астенические и соматовегетативные симптомы, а также нарушения сна и эмоциональная лабильность. Высокая частота смешанных депрессивно-тревожных состояний и соматизированных проявлений затрудняет своевременную диагностику и способствует обращению пациентов преимущественно в соматические и неврологические службы, что может приводить к отсрочке специализированной психиатрической помощи.

Полученные данные указывают на необходимость раннего выявления депрессивных расстройств у лиц молодого возраста с обязательным учётом их клинико-психопатологической специфики. Индивидуализированный диагностический и терапевтический подход, ориентированный на преобладающие тревожно-астенические и соматовегетативные компоненты, может способствовать повышению эффективности лечения, снижению риска хронизации и улучшению социальной и профессиональной адаптации пациентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Всемирная организация здравоохранения. Депрессия и другие распространённые психические расстройства: глобальные оценки. – Женева: ВОЗ, 2023. – 32 с.
2. Sartorius N. Depression and public health // World Psychiatry. – 2020. – Vol. 19, № 1. – P. 1–3.
3. Смулевич А.Б. Депрессивные расстройства: клиника, диагностика, терапия. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 352 с.

4. Кекелидзе З.И., Мазаев Н.А. Современные проблемы клинической психиатрии. – М.: Медицина, 2020. – 288 с.
5. Иванов М.В. Особенности депрессивных расстройств у лиц молодого возраста // Журнал психиатрии и медицинской психологии. – 2021. – № 3. – С. 12–18.
6. Бек А.Т., Алфорд Б.А. Депрессия: причины и лечение. – СПб.: Питер, 2019. – 416 с.
7. Zimmerman M., Ellison W. Young adult depression: clinical heterogeneity // Journal of Affective Disorders. – 2020. – Vol. 277. – P. 554–560.
8. Поляков Ю.Ф., Семёнов А.В. Соматизация депрессивных расстройств в клинической практике // Социальная и клиническая психиатрия. – 2019. – Т. 29, № 4. – С. 45–50.
9. Baldwin D.S., Stein D.J. Anxiety and depression comorbidity // CNS Spectrums. – 2019. – Vol. 24, № 1. – P. 1–6.
10. Русцио А.М. Эпидемиология тревожных и депрессивных расстройств // Depression and Anxiety. – 2018. – Vol. 35, № 1. – P. 1–10.
11. Миронов В.А., Кузнецова И.А. Клинический полиморфизм депрессивных расстройств и проблемы диагностики // Психиатрия. – 2020. – № 2. – С. 27–33.